

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Аллаярова К.О.

ТАСИ, кафедра “АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ”, ст.преп.

Алимджанов Р.И

ТАСИ, кафедра “АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ”, ст.преп.

Шомахмудова М.Х

ТАСИ, кафедра “АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ”, ст.преп.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439968>

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности лечебно-оздоровительного туризма в восстановлении физических и духовных сил человека.

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, рекреация, восстановление.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF HEALTH AND HEALTH TOURISM

Abstract. This article discusses the possibility of health tourism in restoring of physical and spiritual powers of a person.

Keywords: health-improving tourism, recreation, recovery.

ВВЕДЕНИЕ

Лечебно-оздоровительный туризм, как вид экологического туризма, представляет собой разновидность санаторно-курортного лечения и рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения технологии путешествия. Это достигается путем формирования туристического продукта, в основе которого заложена лечебная или оздоровительная технология, улучшающая качество жизни путем полного удовлетворения потребности в отдыхе, оздоровлении и лечении с использованием разнообразных составляющих природного комплекса.

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Оздоровительный туризм – это динамично развивающаяся индустрия, вовлекающая все больше людей, рассчитывающих получить безупречное обслуживание и поправить своё здоровье. Сегодня более миллиона человек посещают оздоровительные центры в таких странах, как Швейцария, Франция, Италия, Греция, и многие другие страны. Эти страны предлагают бесчисленные варианты нетрадиционной медицины, роскошные апартаменты, незабываемые культурно-развлекательные программы, маршруты для осмотра достопримечательностей и совершения покупок. Известно, что турист хочет получить высокий сервис обслуживания, невысокую стоимость путёвки и эффективный результат оздоровления. Лечебно-оздоровительный туризм основан на курортологии, науке о природных лечебных факторах, их воздействии на организм и методах использования в лечебно-профилактических целях. Основными разделами курортологии являются:

1. Бальнеология – это раздел курортологии, изучающий лечебные минеральные воды, их происхождение физико-химические свойства, влияние на организм при различных заболеваниях, разрабатывающий показания к их применению в курортных условиях.

2. Бальнеотерапия – это методы лечения, профилактики и восстановления нарушенных функций организма природными и искусственно приготовленными минеральными водами на курортах.

3. Грязелечение – это метод лечения, профилактики заболеваний организма с использованием лечебных грязей различного происхождения на курортах.

4. Климатотерапия – это совокупность методов лечения и профилактики заболеваний организма с использованием дозируемого воздействия климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм человека.

5. Курортография – это описание местоположения: и природных условий курортов и курортных местностей с характеристикой их лечебных факторов, бальнеотерапевтических, климатотерапевтических и других условий для лечения и отдыха.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во всем мире происходит ускорение научно-технического прогресса, идут процессы урбанизации, что имеет как позитивные, так и негативные последствия для здоровья людей. Наблюдается снижение функциональных возможностей человеческого организма, что и проявляется в ухудшении деятельности его важнейших жизнеобеспечивающих систем. Отмечаются как рост заболеваемости населения, так и возникновение новых, опасных заболеваний, значительно возрастают стрессовые нагрузки, а в организме человека накапливается физическая и умственная усталость. В то же время в мире наблюдается тенденция к осознанию значимости здорового образа жизни. Неотъемлемой частью современной системы ценностей стала забота о здоровье, повышении жизненной активности. Растет число людей, стремящихся поддерживать хорошую физическую форму наряду с духовным обогащением. Все это создает предпосылки для ускоренного развития лечебно-оздоровительного туризма во всем мире. Развитию лечебно-оздоровительного туризма в том или ином регионе мира благоприятствуют определенные физико-географические факторы, или природные условия. К таким условиям относится наличие определенных природно-рекреационных зон и обеспечивающих отдых и восстановление здоровья и трудоспособности человека, а также эстетических ресурсов сочетания природных факторов, положительно воздействующих на духовное состояние людей. Лечебно-оздоровительные туристские ресурсы представляют как «природные, исторические, социально-культурные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, так и условия содействующие восстановлению и развитию их физических сил». Наиболее благоприятными условиями для развития лечебно-оздоровительного туризма обладают курорты, обычно располагающиеся в местностях, с богатыми природными ресурсами для лечения и отдыха, а также условиями для развития экотуризма. Базами для развития этого вида туризма могут служить любые из видов санаториев, которые здесь имеются в достаточном количестве. Курорты с их санаториями и лечебницами, являются излюбленным местом для экотуристов в связи с тем, что помимо природных достопримечательностей они располагают большими ресурсами оздоровительных факторов: питьевые галереи с минеральными источниками, грязелечебницы, климатопавильоны, пляжи и др. В зависимости от природно-оздоровительных факторов различают три основных типа курортов: бальнеотерапевтические, грязевые и климатические. Многие курорты обладает несколькими природными лечебными факторами и, являясь переходными, занимающие промежуточное положение, соответственно называются бальнеогрязевыми, бальнеоклиматическими,

климатогрязевыми. Так как в своей лечебной деятельности они используют одновременно, например, минеральные воды и грязи или климат и минеральные воды, то не могут быть отнесены к какому-то одному из трех типов. Такие курорты сравнительно широко распространены в Европе и привлекают растущее число туристов. Однако, какими типами и каких лечебно-оздоровительных направлений ни были курорты, они всегда являются притягательными для туристов, в основном физически здоровых, но желающих уйти на время от повседневных бытовых забот и провести время в условиях оздоровительной профилактики и новых впечатлений.

Весьма богатыми потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма располагает Узбекистан. Взять хотя бы такие курортные и оздоровительные места, как лечебница на базе природного источника «Минеральные воды» под Ташкентом, оздоровительные комплексы Чимгана, санаторий Чартак под Наманганом, прибрежные территории водохранилища «Чарвак» или санаторий «Хумсан и многие другие лечебные и курортные места. Практически все они находятся в окружении специфических природных, современных и исторических достопримечательностей. Этот вид лечебно-оздоровительного туризма в Узбекистане начал свое развитие сравнительно недавно и в связи с этим имеют место определенные проблемы.

ВЫВОД

Главными из них является система организация туристических программ и маршрутов. Они должны быть такими, чтобы любой участник туризма получил от этого мероприятия высокий физический и эмоциональный настрой. Большая забота должна быть проявлена также в вопросе строительства новых отелей, гостиниц, развлекательных объектов и пр., отвечающих современным требованиям

REFERENCES

1. Adilovna, Q. S. (2021). Features of the Design of Public Buildings in the Organization of Public Services. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(10).
2. Ozadovich, K. A., & Ismailovich, I. B. (2021). Issues of Organization of Service Sets on the Uzbek National Highway A-380. *Design Engineering*, 2582-2586.
3. Inogamov, B. I., & Khasanov, A. O. (2021). Taking Into Account Socio-Functional Factors in the Design of Housing. *Design Engineering*, 2587-2589.
4. Yunusov, S. H., & Qodirova, S. A. (2021). Issues Related to National Forms in the Architecture of Uzbekistan. *Design Engineering*, 10940-10943.
5. Adilovna, Q. S., & Ozadovich, X. A. (2021). REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF INTERIORS IN SECONDARY SCHOOLS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 74-77.
6. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academicia Globe: Interdisciplinary Research*, 2(04), 148-151.
7. Qodirova, S. A., Aripova, N. A., Raximov, L. S., Turebaev, J. O., & Abdusalomov, U. X. (2021). Requirements For The Formation Of The Historical Structure And Internal Environment Of Secondary Schools. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(04), 60-64.

8. Qodirova, S. A., Raximov, L. S., Allayorov, K. O., & Sodiqov, M. M. (2021). Peculiarities Of The Buildings Of The Cultural And Educational Center. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(03), 1-6.
9. Abdujabbarova, M., Nazarenko, T., Begmatova, D., & Tuxtayeva, M. (2021). Industrial Production Of The Republic Of Uzbekistan. *The American Journal of Applied sciences*, 3(11), 39-47.
10. Xushnazavovich, Q. R., Xammatovna, S. M., & Mirkamol o'g'li, S. M. (2021). Traditional Houses and Architecture of Kashkadarya. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 12, 459-463.
11. Khasanov, A. O., & Allayorov, K. O. (2021). Residential Yurts Of The Ancient Nomads Of Central Asia And The Use Of Yurts In Tourism. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(01), 58-64.
12. Adilovna, Q. S. (2021). THE LINK OF CULTURAL AND EDUCATIONAL CENTERS TO THE SOLUTION OF THE PROJECT IDEA. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(11), 92-95.
13. Ozodovich, X. A., Iqramovich, A. R., & Shaxnazarovich, R. L. (2021). Location of auxiliary rooms inside the living rooms in bukhara traditional residential areas.
14. Khasanov, A. (2020). Organizing Eco Tourism Along With Uzbek National Automagistrale Way. *Solid State Technology*, 63(6), 12674-12678.
15. Khasanov, A. (2016). About several infrastructure constructions of the Great Silk Road. *Int'l J Innov Sci Eng Technol*, 3(6), 295-299.
16. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the "Obod Mahalla" System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 325-329.
17. Inogamov, B. I., & Khasanov, A. O. (2021). Taking Into Account Socio-Functional Factors in the Design of Housing. *Design Engineering*, 2587-2589.
18. Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 72-76.
19. TACI, A. K. About Several Infrastructure Constructions Of The Great Silk Road.
20. Mahmudov, O. Z. O., & Kasimov, I. M. (2021). THE STUDY OF THE GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF A BIG CITY. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 271-275.
21. Раззаков, С. Ж., Холбоев, З. Х., & Косимов, И. М. (2020). Определение динамических характеристик модели зданий, возведенных из малопрочных материалов.
22. Zokirjon o'g'li, M. O., & Kasimov, I. M. (2021). MODELING OF BUILDINGS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 772-781.
23. Dedakhanov, B., & Kasimov, I. (2022). ANCIENT ARCHITECTURE OF THE FERGHANA VALLEY FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF CIVIL ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING). *Science and innovation*, 1(C6), 278-284.
24. Ravshanovich, A. Z. (2021). Issues Of Improving Tourism Opportunities In Namangan Region. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 26(2), 40-44.
25. Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 72-76.